

**XIZMATLAR SOHASINI TAKOMILLASHTIRISHDA SUG'URTA
XIZMATLARINING ROLINI OSHIRISH**

Ismoilov G'.A. – Farg'ona politexnika instituti, 2-kurs magistri

Ilmiy rahbari: Payazov M. M. i.f.n.,dos. Farg'ona politexnika instituti

“Menejment” kafedrasida dosenti

E-mail: farpi.uz / tel: +99(890) 560744747

Annotasiya: Bu maqolada mamlakatimiz iqtisodiyotida xizmatlar sohasini bir bug'ini sifatida sug'urta xizmatlaridagi muammolar va sug'urta tizimidagi muammolarni ma'lum darajada haqilibgina xizmatlar sohasini yanada rivojlanishida, uning moliyaviy jihatdan qo'llab quvvatlashda sug'urta tizimi muammolari va uni bartaraf qilish yo'llari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: sug'urta, sug'urta alifbosi, sug'urta polisi, mijoz, bank xizmatlari.

ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ СТРАХОВЫХ УСЛУГ В УЛУЧШЕНИИ УСЛУГ

Исмоилов Г.А. – магистр 2-курса. Ферганские политехнический институт

Научные руководитель: Паязов М.М. к.э.н., доц. кафедры “Менеджмент”

Ферганские политехнический институт

E-mail: farpi.uz / тел: +998(90) 5607447

Аннотация: В данной статье раскрываются проблемы системы страхования как звена сферы услуг экономики страны и проблемы системы страхования в дальнейшем развитии сферы услуг, ее финансовая поддержка и пути ее преодоления.

Ключевые слова: страхование, страховая азбука, страховой полис, клиент,

банковские услуги.

INCREASING THE ROLE OF INSURANCE SERVICES IN IMPROVING SERVICES

Ismoilov G.A. – Master of the 2nd course, Fergana Polytechnic Institute

Scientific adviser: Payazov M. M. Candidate of Economics, dotsent.

Department of "Management" Fergana Polytechnic Institute

E-mail: farpi.uz, phone: +99(890) 560744747

Annotation: *This article reveals the problems of the insurance system as a link in the service sector of the economy of the country and the problems of the insurance system in the further development of the service sector, its financial support and ways to overcome it..*

Keywords: *insurance, insurance alphabet, insurance policy, customer, banking services.*

Sug'urta xizmatlari iqtisodiyotni turli xil moliyaviy xatarlardan himoya qiluvchi vositalardan biridir. Sug'urta tarmog'i xizmatlar turi hisoblanib, nafaqat moliya sektori balki mamlakat iqtisodiyoti uchun strategik ahamiyatga ega. Sug'urta bir tomondaniqtisodiyotni turli xil moliyaviy xavf-xatarlardan muhofaza qiluvchi vositalardan biri bo'lsa, ikkinchi tomondan iqtisodiyotga sarmoya kirituvchidir. Biroq mamlakatimiz moliya bozorida bu xizmatlarning o'rni hozircha yetarli emas.

Joriy yilning olti oyida sug'urta tashkilotlari tomonidan yig'ilgan sug'urta mukofoti o'tgan yilning shu davriga nisbatan 1,5 barobar oshgan bo'lsa-da, sug'urta tushumi aholi jon boshiga 50 ming so'mdan to'g'ri kelgan.

Ushbu sohaning mamlakatimiz yalpi ichki mahsulotidagi ulushi atigi 0,4 foizni tashkil etmoqda. Qiyos uchun, bu ko'rsatkich Janubiy Koreyada 11 foiz, Germaniyada 6 foiz, Rossiyada 1,5 foizni tashkil etadi.

Buning asosiy sabablaridan biri – sug’urta xizmatlari yetarli darajada jozibador emasligi. Misol uchun, o’tgan olti oyda umumiy sug’urta tarmog’ida 887 milliard so’m sug’urta mukofoti yig’ilgan bo’lsa-da, ushbu davrda mijozlarga to’langan sug’urta qoplamasining hajmi mukofotning atigi 11 foiziga to’g’ri kelgan. Dunyoda esa bu ko’rsatkich o’rtacha 50-60 foizdir.

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 2 avgustdagi «O’zbekiston Respublikasining sug’urta bozorini isloh qilish va uning jadal rivojlanishini ta’minlash chora-tadbirlari to’g’risida»gi PQ-4412-son qarorini amalga oshirish bo’yicha sug’urta bozori mutaxassislarini tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini takomillashtirish zarurligini ta’kidlab o’tdilar.

Endilikda sug’urtalovchilarning ustav kapitali minimal miqdorlari 2020-2022 yillarda bosqichma-bosqich oshiriladi. Chunki kompaniya o’z zimmasiga olgan majburiyatlar bo’yicha aynan ustav kapitali miqdorida javob bera oladi, ya’ni bu ko’rsatkich uning majburiyatlari bajarilishiga o’ziga xos kafolat rolini o’ynaydi. Shu boisdan qarordagi ushbu jihat juda muhim ahamiyatga ega. Qolaversa, hujjatda daromadlarning 20 foizigacha miqdoridagi ajratmalar hisobiga shakllantiriladigan sug’urta tashkiloti zaxira jamg’armasining cheklangan miqdori sug’urta tashkiloti ustav fondining 50 foizigacha oshirilishi belgilangan. Bu esa, o’z navbatida, sug’urta tuzilmalari faoliyati barqarorligini ta’minlashga xizmat qiladi.

Qaror bilan kiritilayotgan yana bir yangilik shundaki, endilikda sug’urtaning ayrim turlari bo’yicha elektron polislarni (“Ye-polis”) rasmiylashtirish mexanizmi joriy etiladi. Ya’ni bu chora mamlakatimizda elektron sug’urtalashni rivojlantirishga qaratilgan bo’lib, avvalo, mijozlarni vijdotsiz sug’urta agentlarining tovlamachilik harakatlaridan himoya qilish, hujjatlarni rasmiylashtirish jarayonini tezlashtirish, sug’urta kompaniyalari ortiqcha xarajatlarini qisqartirish hamda bu mablag’larni ularning faoliyatini yaxshilashga yo’naltirish imkonini beradi.

Sug’urta bozori ishtirokchilari faoliyati uchun yanada qulay shart-sharoitlarni ta’minlash, shu jumladan, ularning soliq yukini maqbullashtirish – hujjatdan ko’zda tutilgan yana bir aniq maqsad. Qarorga ko’ra, 2020 yil 1 yanvaridan yuridik shaxslar — sug’urta brokerlari va sug’urta agentlari uchun yagona soliq to’lovi stavkasi

komissiya mukofotining 13 foizi miqdorida belgilanadi. Gap shundaki, sug'urtalashda bozor va davlat boshqaruv dastaklari o'rtasidagi oraliq o'rinni narx yoki sug'urta mukofoti egallaydi. Bu mezon tarif stavkasi bilan belgilanadi. Majburiy sug'urta turlari bo'yicha sug'urta mukofoti qonun asosida, normativ ravishda o'rnatiladi. Yagona to'lovstavkasining Qarorda kuzatilgan miqdorda belgilanishi ham soliq tushumlarining samarasi, ham sug'urta bozori ishtirokchilari uchun og'ir bo'lmagan darajani kafolatlaydi.

Qarorda shuningdek, sug'urta sohasini malakali kadrlar bilan ta'minlashga ham alohida e'tibor qaratilgan. Xususan, 2020/2021 o'quv yilidan sug'urta bozorida faoliyat olib borayotgan xodimlar uchun oliy ta'lim muassasalarining "Sug'urta ishi" ta'lim yo'nalishi bo'yicha sirtqi va kechki bo'limlarga test sinovlari o'tkazilmasdan, belgilangan qabul kvotalaridan tashqari pulli-kontrakt asosida qabul qilish tartibi joriy etiladi. Bu esa sohadagi malakali kadrlar yetishmovchiligini yaqin yillarda bataraf qilish, demakki, iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan muhim ahamiyat kasb etgan sug'urta bozorini jadal rivojlantirishga xizmat qiladi.

Milliy sug'urta bozorining real ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda sug'urta ishining tor mutaxassislarini tayyorlash (qayta tayyorlash) bo'yicha mahalliy va xorijiy ta'lim muassasalari bilan birgalikda o'qitishning maxsus dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirishda quyidagilarni inobatga olish kerak:

- «Sug'urta alifbosi» mavzusi bo'yicha maktabdan boshlab va to oliy ta'lim muassasasigacha fuqarolarning sug'urta va moliyaviy savodxonligini oshirish mexanizmlarini joriy etish;
- Sug'urta ishining tor mutaxassisliklari bo'yicha professional standartlarni ishlab chiqish va mutaxassislar malakasini baholashning mustaqil tizimini yaratish;
- Sug'urta bozori professional ishtirokchilari xodimlarining professional etikasi qoidalarini joriy etish;
- Oliy ta'lim sohasida xorijiy davlatlar hukumatlari, shuningdek, chet el oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlik qilish doirasida respublikada sug'urta ishi mutaxassislarini tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirishga

ixtisoslashtirilgan ilg'or xorijiy oliy ta'lim muassasalarining filiallarini (fakultetlarini) tashkil etish imkoniyatlarini ko'rib chiqish va tegishli takliflar kiritish;

- Sug'urta bozori mutaxassislarini tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning professional darajasini oshirish bo'yicha ta'lim kurslari va amaliy treninglar tashkil etish, shuningdek, ularning ishlab chiqarish amaliyotini chet elda o'tkazish uchun xalqaro dasturlar va jamg'armalarning grantlarini jalb qilish bo'yicha chora-tadbirlar ko'rish;

- Sug'urta bozori mutaxassislarini tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini takomillashtirish, sug'urta sohasida ta'lim berishning zamonaviy usullarini qo'llash, ilmiy-tadqiqot faoliyatini rag'batlantirish;

- Sug'urta xizmatlari iste'molchilari va sug'urta faoliyatining boshqa subyektlari huquqlari himoyasini kuchaytirish, aholining sug'urta savodxonligini va sug'urtaga bo'lganishonchini oshirish, sug'urta bozorining ochiqligi va shaffofligini ta'minlashga qaratilgan faoliyat hisoblanadi.

Prezident Shavkat Mirziyoyev 2019 yil 10 iyul kuni yana bir muhim masala "Sug'urta xizmatlari bozorini rivojlantirish" bo'yicha yig'ilish o'tkazdi. "Ushbu sohaning mamlakatimiz YaIMidagi ulushi atiga 0,35 foizni tashkil etmoqda. Qiyos uchun, bu ko'rsatkich Buyuk Britaniyada 12 foiz, Janubiy Koreyada 11 foizni tashkil etadi", deb ta'kidladi Prezident. Yig'ilishda Moliya vazirligi huzuridagi sug'urta nazorati davlat inspeksiyasini bugungi kun talablaridan kelib chiqqan holda tubdan isloh qilish masalasi muhokama etildi. Shu bois ushbu inspeksiyani tugatib, uning o'rniga sug'urta bozorini rivojlantirish agentligi tashkil etish taklif qilindi. Mutasaddilarga quyidagi vazifalar belgilab berildi:

Sug'urta sohasini o'rta va uzoq muddatli rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqish;

2022 yilgacha aholi jon boshiga to'g'ri keladigan sug'urta mukofoti hajmini uch baravar oshirish;

Sohaning YaIMdagi ulushini esa ikki baravar oshirish;

Milliy sug'urta kompaniyalarining xalqaro moliya bozorlariga chiqishini ta'minlash;

Ilg'or korporativ boshqaruv tizimini joriy qilish orqali xalqaro reytinglar olish.¹

Sug'urta bozori biznes modeli quyidagicha: Sug'urta bo'yicha to'lovlar (zararni qoplash va xarajatlar) AQShda 92-101 foizni tashkil qilsa, O'zbekistonda 2018 yilda 28 foiz, 2019 yilda 16.4 foiz, 2020 yilda esa 33.3 foizni tashkil qildi. Yuqoridagi va boshqa ko'rsatkichlar xorijiy moliyaviy institutlarga salbiy sharh yuboradi, albatta. Statistik

ma'lumotlarga asoslanib shuni aytish mumkinki, agar Respublikamiz sug'urta bozori tizimli reforma qilinmasa, sug'urta bozorida soyabon iqtisod hajmi kamaytirilmasa, mahalliy sug'urta kompaniyalar sog'lomlashtirilmasa, kelajakda O'zbekiston moliyaviy inqirozlarga bardosh bera olmasligi mumkin. O'zbekiston Respublikasi dunyo moliya tizimiga qo'shilar ekan, quyidagi savollar albatta tabiiy holda tug'iladi:

1. Xorijiy moliyaviy korporasiyalar (xorijiy investisiyalar) mamlakatimiz moliya bozoriga kirishi uchun nima muhim rol o'ynaydi va qanday muammolarga yechim topishimiz kerak?
2. Bizning sug'urta tizimimiz mahalliy va global iqtisodiy inqirozlarga bardosh bera oladimi? Favquloddagi vaziyatlar bo'yicha rejamiz qanday?
3. Xorijiy iqtisodlarda sug'urta kompaniyalar hisobotda bulut tizimidan, zararni oldindan bashorat qilish va sug'urta polyuslarini baholashda sun'iy ongdan foydalanayotgan bo'lsa, bizning kompaniyalar ular bilan qanday raqobat qila oladi? va boshqalar [2].

Hukumatga keladigan hodimlarning malakasini sifati mamlakatning keyingi 10-15 yillik kelajagini belgilaydi. Shuning uchun, bugungi kunda, O'zbekistonga buyuk boshqaruvchilar emas, balki infrastrukturani ko'ra oladigan mutaxassislar kerak.

Olgan bilimlarimizni Vatanimiz moliya infrastrukturasi qurishda, avvalam bor sug'urta bozorini zamon talablari darajasiga olib chiqishda yordam berishni o'z oldimizga maqsad qildik. "Yangilanayotgan O'zbekistonga yangi avlod kadrlari"

mavzusida yosh kadrlarga O'zbekistonda bo'layotgan iqtisodiy islohotlardan ruhlanib, muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan olib borilayotgan, O'zbekistonni xalqaro maydonga yanada faolroq olib chiqish borasidagi sa'y harakatlariga o'z hissamizni qo'shish istagidamiz.

Sug'urta sohasida ulkan imkoniyatlar mavjud. Prezident Shavkat Mirziyoyev belgilab bergan vazifalar ravshan, lekin asosiy muammo ularni tizimli va to'g'ri amalga oshirishda. Yuqoridagilardan kelib chiqib quyidagilarni ro'yobga oshirishda ko'maklashmoqchiman:

- Xalqaro standartlar asosida moliyaviy hisobotlarni tuzish;
- Sug'urta da'volarini ko'rib chiqish jarayonlarini tartibga solish, sug'urta hodisasini adolatli baholash va to'lovlarni tezkor to'lash mexanizmlarini joriy qilish orqali aholi va tadbirkorlarning sug'urta xizmatlariga ishonchini oshirish;
- Sug'urta qoldiq bozori tizimi va uning hisobotini yaratish;
- Rasmiy (davlat) elektron hisobot tizimini yaratish;
- Sug'urta tashkilotlarining investisiya faoliyati mexanizmlarini kengaytirish;
- Xalqaro standartlarga asoslangan yangi sug'urta mahsulotlarini yaratish (misol uchun jazolash tizimidan iqtisodiy munosabatlarga o'tish uchun tibbiyotda, qurilishda, huquq sohalarida kasbiy javobgarlikni sug'urtalash);
- O'zbekistondagi mutaxassislarni malakasini oshirish uchun AQShdan sug'urta bo'yicha xalqaro ekspertlarni poytaxtimizga seminarlarga jalb qilish;
- Sug'urta sohasida zamonaviy kadrlar tayyorlash maqsadida mutaxassislarni AQShdagi sug'urta kompaniyalarida stajirovka o'tashida amaliy yordam ko'rsatish;
- Soha uchun zamonaviy kadrlar tayyorlash maqsadida, xorijiy mutaxassislar yordamida aktuariya, anderryating va boshqa sug'urta bozoriga taaluqli bo'lgan o'quv va sertifikatlashtirish markazini tashkil qilish;
- Korporativ boshqaruvning intellektual kapitalga asoslangan (inson kapitali, tashkiliy kapital, munosabat/mijoz kapitali) xalqaro standartlarini tadbiiq qilish;

- Moliya sektorida yashirin iqtisodiyot darajasini pasaytirish;
- Qayta sug'urtalash orqali xorijga mablag'larni chiqib ketishini kamaytirish;
- Sug'urta sohasida firibgarlikni oldini olish (firibgar barcha polis egalari uchun sug'urta narxini oshiradi);
- Xorijiy sug'urta kompaniyalari ustidan nazorat olib borish. Mahalliy sug'urta korxonalarining tashqi operatsiyalarini tartibga solish hisobotini yaratish;
- Sug'urta bozori axborot-tahliliy jurnalini tashkil etish;

Sug'urta yo'nalishi bo'yicha moliyaviy nazorat moliya tizimining xavfsizligi va barqarorligini ta'minlash hamda iste'molchilarni himoya qilish uchun zarurdir. Regulyator korxonalarining moliyaviy muammosini ko'ra olishi, moliyaviy xavflarni, pufakchalarni, inqirozlarni bashorat qilish va baholash, shuningdek ularning iqtisodiyotga salbiy ta'sirini kamaytirish uchun kerakli mexanizmlarni aniqlay olish asosiy vazifa bo'lib qolmoqda. Rivojlangan mamlakatlar amaliyotida iqtisodni nazorat qilish va tartibga solish vazifasi quyidagi to'rt regulyatorga taqsimlangan:

1. Markaziy bank: mamlakatning pul-kredit siyosatini olib boradi; banklar, elektron pul institutlari, valyuta bozori, pul yuvish ustidan nazoratchi;
2. Moliya vazirligi: fiskal (byudjet va soliq) siyosat uchun ma'suldir;
3. Kapital bozori agentligi: qimmatli qog'ozlar bozori va uning ishtirokchilari, investision tashkilotlar, brokerlar, dilerlar ustidan ma'sul organ;
4. Nobank moliya institutlarini nazorat qilish agentligi: bank bo'lmagan (bank depoziti - omonat qabul qila olmaydigan) moliya institutlari ustidan nazoratchi. ¹

Ular tarkibiga sug'urta, aktivlarni boshqaruvchi kompaniyalar, moliyaviy maslahatchilar, pension fondlar, pul-o'tkazma markazlari, lizing, mikro kredit tashkilotlar, ipoteka brokerlar, lombardlar va boshqalar kiradi.

Shuni alohida qayd etish kerakki, O'zbekistonda ham so'ngi yillarda sug'urta faoliyatining ochiqligi va shaffofligini ta'minlash yuzasidan ma'lum ishlar amalga oshirilmoqda. "Kafolat", "O'zbekinvest" va "Gross Insurance" kabi sug'urta

tashkilotlari tomonidan mazkur sug'urtalovchilar faoliyatiga doir ma'lumotlar keng xalq ommasiga ommaviy axborot vositalari va rasmiy veb-saytlari orqali yetkazilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 31 dekabrda "O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi Sug'urta bozorini rivojlantirish agentligi faoliyatini tashkil etish choratadbirlari to'g'risida"gi 1060-son qaroriga asosan mazkur Agentlik faoliyatining to'liq yo'lga qo'yilganligi sug'urta faoliyatining shaffofligi va ochiqligini ta'minlash darajasini yuksalishiga xizmat qiladi.

Sug'urta nazorati xalqaro assosiasiyasi (International Association of Insurance Supervisors) tomonidan qabul qilingan va 2018 yilda yangilangan "Sug'urtaning asosiy tamoyillari" (Insurance Core principles, updated november 2018)da har bir davlatning sug'urta faoliyatini tartibga soluvchi va nazorat qiluvchi organlariga sug'urta tashkilotlaridan sug'urta faoliyatiga oid axborotlarning shaffofligi va ochiqligini ta'minlashni talab etish tavsiya etilganligini inobatga olsak, mazkur tadqiqot mavzusi nechog'lik dolzarb ekanligi yanada oydinlashadi [4].

Sug'urta bozorini rivojlantirish agentligi hamda agentlikda o'z xizmat vazifalarini sifatli bajara olishi uchun quyidagilarni muhim deb hisobladik. Xulosa o'rnida, sug'urta bozorini rivojlantirish agentlikni mustaqil organ sifatida qayta tashkil etish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 2 avgustdagi «O'zbekiston Respublikasining sug'urta bozorini isloh qilish va uning jadal rivojlanishini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ-4412-son qarori
2. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2019 yil 10 iyul kuni yana bir muhim masala "Sug'urta xizmatlari bozorini rivojlantirish" bo'yicha dasturi
3. Vikipediya. Svobodnaya ensiklopediya. [Elektron resurs]-Rejim dostupa: https://ru.wikipedia.org/wiki/sfera_uslug (data obrasheniya 27.02.2022)
4. Sh.Mirziyoyev. Razvitiye sferы uslug opredeleno v kachestve prioriteta na sleduyushiy god. [Elektron resurs] - Rejim dostupa: <http://uza.uz/posts/189356>(data obrasheniya 27.02.2022).
5. A.S.Zapesoskiy. Ekonomika i upravleniya v sfere uslug: Sovremennoye sostoyaniye i perspektivy razvitiya. –SPb, "SPbGUP", 2019.

6. Sfera uslug Uzbekistana sovershenstva v svoix napravleniyax. [Elektron resurs] - Rejim dostupa: <https://e-cis.info/news/566/96226/>. (data obraшyeniya 27.02.2022)
7. Rummyansev A.P. Mirovnoy ryнок uslug : uchebnoye posobiye. /A.P.Rummyansev. Yu.O.Kovalenko.-K.:Sentr uchebnoy literatury. 2006.
8. M.Payazov. Modernization of services on the railways// Scientific progress.-2022. [Elektron resurs] - Rejim dostupa: <https://cyberleninka.ru/article/n/modernization-of-services-on-the-railways>. (data obraшyeniya 27.02.2022)
9. M.Payazov. View of MODERNIZATION OF SERVICES ON THE RAILWAYS// Galaxy International Interdisciplinary Research Journal.-2022. [Elektron resurs] - Rejim dostupa: <https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/1279>. (data obraшyeniya 27.02.2022)
10. M.Payazov "Innovationnaya politika kak osnovnaya zadacha sovremennoy ekonomiki// Aktualnaya nauka. -2019. [Elektron resurs] - Rejim dostupa: https://www.actualscience.com/files/ugd/c22b2f_f65d49bd129a465cb1c0f059ec526c74.pdf
12. G.Xonkeldiyeva. "Prioritetnyye napravleniya razvitiya regionalnoy innovatsionnoy ekonomiki respubliky Uzbekistan". Aktualnyye problemy sosialno-gumanitarnykh nauk: sbornik nauchnykh trudov po materialam Mejdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii 30 noyabrya 2017. [Elektron resurs] - Rejim dostupa: https://apni.ru/media/Sb_k-4-30.11.17.pdf#page=125
13. M.M.Payazov. Nauchnyye podxody v sfer uslug: algoritm upravleniya vnedreniya NIR// J:Gospodarka I innowacje. 2022. Tom 21. -S.131-135.[Elektron resurs] - Rejim dostupa: <http://www.gospodarkainnowacje.pl/index.php/poland/article/view/95>
14. Payazov, M.M., Rakhimov, Yu.Yu. (2019). Applying biomimetic approach in architecture, Zhurnal «Dostizheniya nauki i obrazovaniya» №8[9], pp. 15-16.
15. Achilov, A. N., Payazov, M. M., Akbarov, Z. N., & Madaminov, O. B. (2020). Issues to improving the social situation of the population of the republic of Uzbekistan and the qualitative organization of municipal services. ISJ Theoretical & Applied Science, 05 (85), 708-713. Soi: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-05-85-128> Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2020.05.85.128>